

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РОДНЫМ КРАЕМ

Бакирова Умида Бахтияр кизи

Студент ГТУ.

Аннотация. В данной статье написано о важности использования информации коммуникативные технологии в системе дошкольного образования.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, дошкольное образование, презентация, первый шаг.

В последние годы на Республику Узбекистан заметно повлияли продолжающиеся реформы в сфере образования. Современные требования, предъявляемые государством к качеству образовательной деятельности в детского сада подразумевают, что воспитатель должен постоянно заниматься самообразованием, совершенствовать свои уровень профессиональной компетентности и владение необходимыми образовательными технологиями. Совместно с международными экспертами ЮНИСЕФ, основываясь на передовом зарубежном опыте и опыт Южной Кореи, Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста и Государственным учебным планом дошкольного образовательного учреждения «Илк Кадам» (“Первый шаг”) были разработаны и утверждены. Последний уже реализуется во всех странах ДОУ. Его главная особенность в том, что каждый детский сад имеет право на развитие и применять собственные программы.

В связи с введением нового государственного стандарта дошкольного образования, каждый педагог ищет новые подходы, идеи, формы и методы своего обучения занятия, которые были бы интересны дошкольникам и соответствовали бы их возрасту, и будет наиболее эффективно решать педагогические, воспитательные и воспитательные задачи. Использование информационно-коммуникационных технологий в детском саду является актуальным. Проблема современного дошкольного образования. Постепенно компьютерные технологии входят в система дошкольного образования как один из наиболее эффективных способов передачи знаний. Этот современный метод развивает интерес к обучению, воспитывает самостоятельность, развивает интеллектуальное деятельность, позволяет развиваться в духе современности, дает возможность качественно обновить воспитательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.

Бесспорно, что каждый образованный человек должен «владеть компьютером». Как немец Философ и социолог Георг Зиммель сказал: «Образованный человек — это тот, кто знает где найти то, чего он не знает». С каждым годом в нашу жизнь входят современные информационные технологии. Поэтому дошкольное учреждение, как носитель культуры и знаний, также не может оставаться в стороне.

Целью использования ИКТ в дошкольном образовании является повышение качества образования за счет активное внедрение информационных технологий в образовательный процесс в соответствии с образовательными стандартами. Проблемы ИКТ в дошкольном образовании: обеспечение качества образовательного процесса; обеспечение взаимодействия с семьей; обеспечение открытости дошкольных образовательных

учреждений для родителей (на основании сайт и электронная почта детского сада) и для вышестоящих (контролирующих) организаций; повышение уровня безопасности детей (видеонаблюдение); способствовать осуществлению образовательной деятельности (через интернет-ресурсы, СМИ библиотека, радио и телевидение, аудиосистемы); содействие методической работе (электронные методические библиотеки); обеспечение связи, корреспонденции (e-mail); возможность самореализации; возможность самообразования.

Области применения ИКТ педагогами в дошкольном ОБРАЗОВАНИИ:

- * подбор иллюстративного материала для занятий и оформления стендов, групп;
- * Подбор дополнительного учебного материала к занятиям;
- * Обмен опытом, знакомство с периодическими изданиями, передовым опытом и идеями других преподаватели в России и других странах;
- * Подготовка групповой документации и отчетов. Компьютер не позволяет писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно один раз ввести схему и сделать только необходимые изменения в будущем;
- * Создание презентаций для повышения эффективности образовательной деятельности с детьми;
- Использование ИКТ для родительских собраний или профессиональных консультаций для родителей;
- Использование цифровых камер и программ редактирования фотографий, позволяющих управлять изображениями как легко, как фотографировать, легко находить нужные фотографии, редактировать и отображать их;
- С помощью видеокамеры и соответствующего программного обеспечения (вы можете быстро создавать простые видеоролики, добавление к видео титров, переходов между сценами, фоновой музыки или голосового наложения);
- Дизайн буклетов, визиток учреждения, материалов по различным направлениям Мероприятия;
- Использование электронной почты, обслуживание веб-сайта DOW;
- Создание медиатек, которые интересны не только учителям, но и родителям.

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором его родители выросли. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному образованию, т.к. первое звено непрерывного образования: обучение с использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и т.д.). Информатизация общества ставит перед воспитателями дошкольных учреждений следующие задачи: идти в ногу со временем, стать проводником ребенка в мир новых технологий, наставник в подборе компьютерных программ, сформировать основу информационной культуры своей личности, повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.

Решение этих задач невозможно без обновления и пересмотра всех направлений работы детского сада в условиях информатизации. Требования к компьютерным программам: Исследовательский характер, Легко для детей, чтобы учиться самостоятельно, Развитие широкого круга навыков и понятий, Соответствие возрасту, Развлекательный.

Овладевая навыками создания презентаций, преподаватель постепенно входит в мир современные технологии. Использование мультимедийных презентаций в работе с дошкольниками позволяет учебный процесс сделать его более ярким, эмоциональным, вовлекая большое количество иллюстративных материал, используя звуковые эффекты и

видеозаписи. Таким образом, можно выделить два основных преимущества презентаций-интерактивность, то есть возможность выполнения определенных действий в реагирование на действия ребенка, и мультимедиа (от англ. «multimedia» — многокомпонентная среда), то есть способность «презентовать».

В заключение хотелось бы отметить, что возможно, необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных видах воспитательной деятельности в детском саду. Совместная организованная деятельность педагога с детьми имеет свою специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, привлекающей большое количество иллюстративного материала с использованием аудио- и видеозаписей. Все это может обеспечить компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями.

Использование информационных технологий делает процесс обучения и развития ребенка достаточно эффективны, откроют новые образовательные возможности не только для ребенка, но и для учителя. Однако внедрение ИКТ в образовательный процесс не обеспечивает полноценное общение с другими людьми, не учит согласовывать свои желания с желаниями других детей, не позволяет им выражать свои чувства, моделировать свое видение мира, так что как бы ни был позитивен, огромный потенциал информационно-коммуникативной технологии есть, они не могут и не должны заменить живое общение преподавателя с ребенком.

Литература.

1. Bezrukikh, M. M. Pre-School education: “pros” and “cons” / M. M. Bezrukikh, L. A. Paramonova, V. I. Slobodchikov // Primary education. – 2006. - №3. – P. 9-11.
2. Ezopova, S. A. Pre-School education, or education of children of senior preschool age: innovations and traditions / S. A. Ezopova // Preschool pedagogy. – 2007. - №6. – P. 8-10.
3. Korablev, A. A. Information and telecommunication technologies in the educational process / A. A. Korablev // School. – 2006. - №2. – P. 37-39
4. “Ilk Kadam” (“First step”) State curriculum of the preschool educational institution. Tashkent, 2018.